

«Manchen fehlt die kritische Distanz»

Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Boris Previšić über die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke

Der diesjährige Nobelpreis für Literatur geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Die Auszeichnung ist umstritten, insbesondere weil Handke im Jugoslawien-Konflikt klar Stellung zugunsten der serbischen Seite bezog. Der Walliseller Literatur- und Kulturwissenschaftler Boris Previšić hat sich ausführlich mit Handkes Werk auseinandergesetzt und erklärt im Gespräch, wie man den Schriftsteller lesen und verstehen soll.

■ Interview: Adis Merdzanovic

Herr Previšić, der diesjährige Nobelpreis für Literatur geht an Peter Handke. Eine verdiente Auszeichnung?

Literarisch betrachtet hat Peter Handke den Literaturnobelpreis sicherlich verdient. Allein schon, wenn man sich seine Werkliste anschaut und sieht, wie viel er produziert hat, ist dies überwältigend. Angefangen von der erzählenden Literatur – den Romanen und Erzählungen – über Theaterstücke, Hörspiele, Filmskripte bis in die Dichtung hinein.

Aber Quantität heisst ja nicht zwingend Qualität.

Das stimmt; es gibt andere Vielschreiber, die diesen Preis nicht verdient hätten. Aber durch seine Werke ist Handke ein wichtiges Vorbild für die nachfolgende Generation von Schriftstellern geworden. In vielen Dingen war er eine Art Vorreiter, beispielsweise in der Provokation. Denken wir an die «Publikumsbeschimpfung» aus dem Jahre 1966. Hier wird das Publikum von der Bühne aus beschimpft. Das Geschehen spielt sich also nicht auf der Bühne ab, sondern man wird als Zuschauer Teil der Handlung. Auch seine Annäherung an die Natur war einzigartig. Dies wird in der «Lehre der Sainte-Victoire» deutlich. Seine Titel sind darüber hinaus zu stehenden Redewendungen geworden, beispielsweise «Das wunschlose Unglück» oder «Der kurze Brief zum langen Abschied» oder «Die Angst des Tormanns vor dem Elfmeter». Schliesslich war Handke insbesondere in den 1970er- und 1980er-Jahren extrem populär. Mit der Hinwendung zu seinen eigenen Wurzeln und seinen polemischen Schriften über Jugoslawien hat sich ein Grossteil des Publikums von ihm abgewendet.

Genau das macht die Preisverleihung kontrovers. Handke gilt als Befürworter eines ethnonationalistischen Grossserbentums und hat beispielsweise an der Beerdigung Slobodan Milošević eine Rede gehalten. Wie wichtig ist dieser Aspekt für sein literarisches Schaffen?

Handke ist überzeugt, dass man beispielsweise die Landschaft direkt lesen kann. Er hält deshalb nicht viel von einem medialen Diskurs und sucht bewusst die Distanz hierzu, wie beispielsweise in der «Winterlichen Reise». Er will sich die Dinge selbst anschauen und zeigt dann das auf, was er als die Falschheit der Medien empfindet. Wenn man glaubt, alles, was in den Medien berichtet wird, könne eh nicht richtig sein, dann läuft man aber Gefahr, zu verkehrten Schlussfolgerungen zu gelangen.

Wenn er aber beim Begräbnis von Milošević eine Rede hält, vertritt er doch auch eine spezifische Ideologie.

Als Literatur- und Kulturwissenschaftler hat sich Boris Previšić bereits in einigen Studien mit dem Werk von Peter Handke auseinandergesetzt.

Seine Haltung zu Serbien hat in der Tat eine gefährliche Eigendynamik entwickelt. Es gibt von Handke etwa sieben polemische Schriften, die Stellung zu Jugoslawien nehmen. Dies beginnt 1991 mit dem «Abschied des Träumers vom Neunten Land», kurz nach dem Kurzkrieg in Slowenien. Dann hört man lange keine Stellungnahme mehr von ihm, bis zum Ende des Bosnienkrieges. Nach Ende des Krieges geht er auf Reisen – nicht aber nach Bosnien, sondern eben nach Serbien. Dies auch als Entscheidung gegen den Mainstream. In der «Winterlichen Reise» von 1996 ergreift er klar für Serbien politisch Partei. Zu diesem Zeitpunkt war vieles über die Geschehnisse im Jugoslawienkrieg noch nicht restlos geklärt. Rein aufgrund der historischen Faktizität des damaligen Zeitpunkts ist seine Schrift also nicht einfach verwerflich. Anders sieht dies bei seinen späteren Schriften aus, wo er sich aktiv an der Polemik beteiligt und dann ganz eindeutig Stellung nimmt. Hier vertritt er Positionen, die nicht nur den historischen Tatsachen und der Realität widersprechen, sondern auch extrem ideologisch sind. Wer historische Fakten will, muss nicht Handke lesen.

Wie kommt er eigentlich dazu, so eindeutig Stellung für einen solchen Ethnonationalismus zu beziehen?

Handke versteht den Ethnonationalismus nicht auf eine ausschliessende Art, obschon er dies natürlich ist. Es gab im ausgehenden 20. Jahrhundert wohl kaum einen rabiateren Nationalismus als den grossserbischen, der seine Vorstellungen ja auch in die Tat umsetzte. Für Handke war der serbische Ethnonationalismus aber wahrscheinlich nur eine Folie für ein ursprünglich multinationales Projekt Jugoslawien. Wenn man die «Wiederholung» oder den «Abschied des Träumers vom Neunten Land» liest, spürt man die grosse Sehnsucht nach diesem grossen Land, das nicht kapitalistisch war und sich als multinational verstand.

Für Handke gibt es eine direkte Linie zwischen dem multinationalen Habsburgerreich und dem multinationalen Jugoslawien als dessen letztem Überbleibsel. Für ihn war Jugoslawien gerecht, sozialistisch und füllte einen riesigen geografischen Raum aus. Aus seiner Leseart heraus, liegen die Konflikte dann in der Nationalisierung von Slowenien, Kroatien und Bosnien begründet, und Jugoslawien verteidigt sich gegen diese, wie er es nennt, «Westwelt».

«Wer historische Fakten will, muss nicht Handke lesen.»

Boris Previšić

Da verklärt Handke aber vieles.

Ja, doch das ist die logische Erklärung, wie es seiner Ansicht nach dazu kommt, dass das, was übrig bleibt – das sogenannte Rest-Jugoslawien – halt nur Serbien sein kann. Als Milošević dann abtritt, bleibt nur die Enklave in Kosovo als letztes Überbleibsel des grossen, multinationalen Jugoslawiens. Es gibt also eine Enklavisierung des jugoslawischen Gedankens. Der serbische Bauer in «Die Kuckucke von Velika Hoča» (2009) ist immer noch die Verkörperung dieses multinationalen Jugoslawiens. Selbstverständlich spielt in diesem Werk aber auch der im serbischen Nationalismus wichtige Kosovo-Mythos mit hinein, denn die Kuckucke stehen für die Töchter des auf dem Amsfeld getöteten Prinzen Lazar. Es handelt sich hier also um eine Unterminierung des multinationalen Jugoslawiens durch die grossserbische Ideologie.

Inwiefern lässt sich denn der Literatur Handke von seinen politischen Einstellungen trennen?

Dies ist tatsächlich eine wichtige Frage. Angesichts der Vorgeschichte ist die Preisverleihung an Handke auch unter Kollegen umstritten. Saša Stanišić beispielsweise, der gerade den Deutschen Buchpreis für sein Werk «Herkunft» bekommen hat, hat die Auszeichnung scharf kritisiert. Es gibt aber auch Gegenstimmen, beispielsweise die österreichische Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2004, Elfriede Jelinek. Sie ist begeistert und findet, Handke hätte den Preis eigentlich lange vor ihr verdient gehabt. Es gibt also durchaus Schriftsteller, aber leider auch Literaturwissenschaftler, die gegenüber Handkes politischen Positionen nicht die notwendige kritische Distanz eingenommen haben. Hier ist es wirklich verwerflich, wenn man zwischen einem verqueren Weltbild, das aus einer literarischen Sichtweise heraus entsteht, und einer ganz klaren historischen Faktizität nicht unterscheiden kann.

Als Albert Camus mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde, sagte er in seiner Rede, ein Schriftsteller habe mehr als die Pflicht zu schreiben, er müsse die Wahrheit bekunden. Erfüllt Handke diesen Anspruch?

Aus seiner Sicht bestimmt. Es wäre vielleicht seine Aufgabe gewesen, sich im Verlauf der Jahre oder Jahrzehnte etwas genauer zu informieren. Er hätte sich einmal der genauen historischen Aufarbeitung annehmen oder nach Bosnien reisen sollen, um sich einen direkten Eindruck von der Situation und den Geschehnissen zu verschaffen. Das ist das Eine. Das Andere ist die «littérature engagée», die ja in der Tradition von Jean-Paul Sartre steht und politisches Engagement vom Schriftsteller einfordert. Es gibt kaum einen politisch engagierteren Schriftsteller als Peter Handke. Er provoziert immer wieder. Angefangen von der «Publikumsbeschimpfung» bis zum Thea-

terstück «Immer noch Sturm» (2010), das von seinen vermuteten Partisanenwurzeln handelt. Hier ist es immer ein Überschreiten der rein literarischen Grenze. Auf eine ganz subtile Art und Weise ist es ein Versuch, in die richtige Welt auszugreifen.

Welche Werke würden Sie jemandem empfehlen, der den Schriftsteller Handke kennenlernen will?

«Die Lehre der Sainte-Victoire» ist sicher ein gutes Einstiegswerk, vor allem auch weil es nicht zu dick und epochenmachend ist. Ein schöner Roman ist auch die «Wiederholung», der zwar schon zum Jugoslawien-Komplex gehört. Hier wird aber deutlich, wie die Hinwendung zur Natur als Hinwendung zur eigenen Geschichte verstanden wird. Empfehlenswert ist auch die «Morawische Nacht», wo er die Jugoslawien-Polemik aus einer gewissen Distanz heraus betrachtet und reflektiert.

Zur Person

Boris Previšić ist Professor für Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. In seiner Forschung beschäftigt er sich ausgiebig mit der Literatur aus und über Osteuropa. Seine 2014 veröffentlichte Habilitationsschrift «Literatur topographiert: Der Balkan und die postjugoslawischen Kriege im Fadenkreuz des Erzählens» widmet sich der literarischen Aufarbeitung der Jugoslawienkriege und geht detailliert auf das Werk von Peter Handke ein. Sein 2017 erschienenes Buch «Es heisst aber ganz Europa...» untersucht die Zeit von 1800 bis in die Gegenwart. Seine Forschung und Lehre brachten ihn an verschiedene Institutionen wie z.B. an die Cité Internationale des Arts (Paris), an die Cornell University (Ithaca, NY), an das Zentrum für Literatur und Kultur (Berlin) und an die Philologische Fakultäten der Universität Zagreb, Wien und Sarajevo.